

Валерій Ластовський

Доктор історичних наук, професор,
Київський національний університет культури і мистецтв

ДЖЕРЕЛА ДО БІОГРАФІЇ АРХІМАНДРИТА МЕЛЬХИСЕДЕКА ЗНАЧКО-ЯВОРСЬКОГО

В історії України однією з визначальних подій вважається Коліївщина (1768) – повстання на Правобережжі. При цьому практично завжди, в оповіді про неї в літературі фігурує ім'я ігумена Троїцького Мотронинського монастиря Мельхиседека Значко-Яворського (1716/1721–1809). Найчастіше він називається навіть організатором або ж ідейним натхненником повстання, хоча насправді, звісно, таким не був.

На жаль, до сьогодні більш-менш повної наукової біографії архімандрита так і не з'явилося. Все, що стосується його життя і діяльності, фактично було описано ще у 1860-х рр. відомим українським істориком Феофаном Лебединцевим, котрий використав для своєї праці достатньо великий масив архівних документів, до нього ще не введених до наукового обігу.

Всі пізніші дослідження переважно базуються на тій самій інформації. При цьому її обмеженість у хронологічному плані та вибірковість документів призводить до певної міфологізації образу і спотворенні реальних історичних процесів. Тому, відповідно, для представлення більш повної і наукової біографії архімандрита існує необхідність у розширенні джерельної бази і введення до наукового обігу нових документів.

Основна документальна база щодо біографії Мельхиседека була опублікована ще у 1864 р. Тоді вийшли друком II-й та III-й томи I-ї частини відомого зібрання документів “Архива Юго-Западной России”. До II-го тому було включено 159 документів за період від 1759 по 1766 рр., до III-го тому – 170 документів за період від 1767 по 1806 рр.

Документи, опубліковані в “Архиве Юго-Западной России”, мають достатньо широкий діапазон. Не всі вони, зрозуміло, з огляду на це, стосуються саме діяльності Мельхиседека Значко-Яворського. У більшості з них він згадується лише як адміністративна особа, яка здійснює певні розпорядчі дії по управлінню церковним життям на Правобережній Україні. Але є й документи, які проливають більше світла на Мельхиседека як на особистість. Серед них, зокрема, “Донесение игумена мотронинского монастыря Мелхиседека Гервасию, епископу переяславскому и бориспольскому, с подробнейшим описанием поездки его в Варшаву на сейм 1768 г. для занесения жалобы об обидах, причиненных поляками и униатами...” (1768), “Краткий формуляр архімандрита Мелхиседека Значко-Яворского” (1806) та ін.

Окрім цих актів в архівах України збереглися ще й документи, які були неопубліковані і не введені до наукового обігу. Їх оприлюднення та використання в наукових дослідженнях дозволить створити вже нову наукову біографію Мельхиседека Значко-Яворського. Ці документи зберігаються у фондах ЦДІАК України та ІР НБУВ.

Зокрема, документи, що збереглися, дозволяються суттєво уточнити цілу низку моментів біографії Мельхиседека.

1. Коли народився Мельхиседек? Як правило, в літературі ця дата коливається в межах від 1716 до 1724 р.¹ Плутанину в питання вніс ще перший біограф Мельхиседека – Феофан Лебединцев, котрий у 1864 р. означив народження свого героя 1716 р., посилаючись на якусь відомість 1785 р., де було записано, що йому 64 роки; але проста математика у цьому випадку вказує на 1721 р., а не 1716-й. Плутанина тут очевидна, а відтак виникає і питання щодо відомості 1785 р. Проте ми маємо іншу відомість: у 1782 р. у формулярі Мельхиседека чітко зазначалося, що йому 62 роки². Отже, стає зрозуміло, що його рік народження – 1720-й.

¹ Лебединцев Ф. Архимандрит Мелхиседек Значко-Яворский. *АЮЗР*. Ч. I. Т. II. Киев, 1864. С. XXIII; Модзалевский В. Малороссийский родословник. Т. 2. Киев, 1910. С. 168; Матях В. Мелхиседек Значко-Яворський. *Історія України в особах: Козаччина*. Київ, 2000. С. 244.

² ЦДІАК України, ф. 130, оп. 2, спр. 615-а, арк. 2.

2. Коли вчився Мельхиседек в Києво-Могилянській академії? З цього питання побутує думка, що він закінчив тут “повний курс” навчання до 1738 р.¹ Та це твердження потребує деякого пояснення і уточнення.

По-перше, “повний курс” Мельхиседек, все ж таки не закінчив, що видно вже з офіційних формулярів. Там зазначається, що він навчався у нижніх класах та філософії². Але повний курс включав в себе ще й навчання впродовж 4 років у богословському класі³. Тобто з усіх 12-ти років навчання Мельхиседек в Академії навчався лише 8 (6 років у нижніх класах та 2 роки у класі філософії).

По-друге, на сьогодні збереглися списки студентів цього навчального закладу починаючи частково начебто (оригінальний запис відсутній) за 1736–1737 та за 1738, 1740 рр. і далі. Частково списки також були опубліковані ще 1904 р. Миколою Петровим (1840–1921). Фактично, у цих списках Мельхиседек Значко-Яворський відсутній. Очевидно, саме це й дало підстави вважати, що він закінчив своє навчання до 1738 р.

Та є деякі моменти, які дозволяють у цьому сумніватися.

По-третє, у формулярних списках Мельхиседека чітко зазначається, що він вивчав в Академії грецьку та німецьку мови⁴. І тут треба звернути увагу на той факт, що для вивчення цих мов були відкриті класи лише у 1738 р.⁵ Уже з цього випливає, що він не міг звершити своє навчання до цього часу.

По-четверте, у списку учнів Академії під назвою “Ведомость о учениках в монстре Брацко училищном Киевском о обучающихся немецкого языка”, котрий датується 1740 р., у розділі “Граматики” міститься запис: “Матфеи Яваровскіи” з оцінкою “почаль отдучатися”⁶. Це, власне і є свідчення про навчання Мельхиседека Значко-Яворського. При народженні він отримав ім’я Матвій; і в деяких документах іноді вказується тільки друга частина його прізвища. Тому тут сумнівів бути не може.

Якщо взяти до уваги, що Мельхиседек повинен був ще 2 роки навчатися в класі філософії, то, щонайменше, його перебування в Академії повинне було завершитися у 1742 р. І, скоріш за все, так і було, оскільки в 1745 р. він був пострижений в ченці Троїцького Мотронинського монастиря. 3-річний період між цими двома подіями – це період послушництва, який визначений 5-м правилом Константинопольського Двократного Собору (861).

3. Коли померли батьки Мельхиседека? Першим із його батьків, очевидно, помер Карпо Іллч. У формулярі 1782 р. біля його прізвища стоїть позначка у вигляді хрестика (при цьому ще й підкреслена), що, як правило, означає в документах смерть відповідної особи⁷. Це дає підстави вважати, що Карпо Значко-Яворський помер незадовго до цього часу. Щодо матері, то вона, можливо, теж померла десь у цей період. В усякому разі, у 1780 р. Мельхиседек звертався з проханням до єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона щодо видачі йому пропускних документів: “По требованию матки моей жиючей в городе полковом Лубнах должность имею за свиданием с нею и родительского ее благословения удостоитесь, чего для вашего высокопреосвященства прошу приказать дать билет и о сем учинить архипастырское определение”⁸. Можливо, мати Мельхиседека, вже перебуваючи на смертному одрі, просила свого сина про останнє побачення.

Таким чином, ми можемо бачити, що введення нових документів до наукового обігу дозволяє нам поставити питання про необхідність більш детального вивчення біографії Мельхиседека Значко-Яворського вже на основі сучасних підходів і методології.

¹ Горобець В., Жук В. Значко-Яворський Матвій Карпович. *Києво-Могилянська академія в іменах. XVII–XVIII ст.* Київ, 2001. С. 228–229; Дзюба О. Мельхиседек. *Шевченківська енциклопедія.* Т. 4. Київ, 2013. С. 148–149.

² ЦДІАК України, ф. 130, оп. 2, спр. 615-а, арк. 1зв.; *АЮЗР.* Ч. I. Т. III. Київ, 1864. С. 864.

³ Вишневский Д. Киевская академия в первой половине XVIII столетия. Київ, 1903. С. 93.

⁴ ЦДІАК України, ф. 130, оп. 2, спр. 615-а, арк. 1зв.; *АЮЗР.* Ч. I. Т. III. Київ, 1864. С. 864.

⁵ Вишневский Д. Киевская академия в первой половине XVIII столетия. Київ, 1803. С. 92; Хижняк З., Маньківський В. *Історія Києво-Могилянської академії.* Київ, 2003. С. 72.

⁶ ІР НБУВ, ф. 160, № 172, арк. 72зв.

⁷ ЦДІАК України, ф. 130, оп. 2, спр. 615-а, арк. 1зв.

⁸ ІР НБУВ, ф. II, № 4086, арк. 5.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку XX ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинників	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’ятознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2025

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025